

Nevezzük nevén a sikert: kiváló évet zárt 2016-ban az LMD

Kategória: [2017. november](#)

Írta: Serge Halimi

LE MONDE
diplomatique

2016-ban 10%-kal nőtt az éves bevétel, 11 499 000 euróról 12 645 000 euróra, részben a *Kritikai gazdasági kézikönyv* – ami hamarosan megjelenik spanyolul is – sikerének eredményeként.

Pénzügyi eredményünk - mint 2015-ben is - elsősorban az előfizetések erőteljes növekedésének volt köszönhető (+16,7%). 2016 decemberében 90 456 előfizetőnk volt, míg 2015 decemberébe 83 127. Az újság kitartott azon üzletpolitikája mellett - ellentétben nagyon sok magazinnal, amelyek így akarják elhitetni a reklámfelület vásárlóival, hogy népszerűbbek, mint a valóságban – hogy nem áldozza fel vagyis nem csökkenti a lap árát. Egy árkedvezményt azért mi is elfogadtunk, az egyetemi évkezdéskor ugyanis a diákelőfizetők kedvezményes tarifát kaptak. Szép eredményünket az is magyarázza, hogy az előfizetőink egyre nagyobb hányada elfogadta a csoportos beszédési fizetési módot, és ezzel megspóroljuk az előfizetés lejáratokor a megújításra felhívó levelezés költségét.

Lapunk átlagosan 156 585 példányban kelt el havonta 2016-ban, míg az előző évben az átlagos példányszám 152 842 volt.

Továbbra is jelentősen nő az előfizetők száma az elektronikus archívumra – akik a lapkezdetétől megjelent összes cikket olvashatják – a 2015 évvégi 21 486-ról, 28 790-re. A lendületes növekedés megfigyelhető a 2017-

es évben is, hiszen 2017 szeptember végén már 35 417-en fizettek elő az archívum elérésére.

Az egyéb bevételek rovat lényegében a nemzetközi hálózatunk tagjai által fizetett jogdíjakból állnak, ez lassan nőtt az elmúlt évben, 2016-os 274 000 euróra a 2015-ös 267 000 euróról. Az olvasóink részére indított támogatási kampányunkra olvasóink 253 000 euró támogatást küldtek, amit ezúton is köszönünk. Olvasóink jelzésének köszönhetően, az alacsony reklámbevételekkel rendelkező lapok számára nyújtott állami támogatási keretből, hasonlóan már a 2015-ös évhez is, lapunk 321 000 eurót kapott. Ezzel szemben reklámbevételeink továbbra is alacsonyak, 131 000 euro, ami az éves bevétel alig 1 %-a.

A kiadás oldalán a szerkesztőségi (bérek, képek jogdíjai) kiadások 26,1%-ot jelentenek, ez 2015-ben 23,6% volt.

2016-ban, az eredményünk tehát nőtt és ez lehetővé teszi, hogy finanszírozzuk a tervbe vett fejlődésünket, anélkül, hogy hitelt kellene igénybe vennünk, vagy a tulajdonosainktól kellene kérnünk. A múltban már előfordult, hogy ehhez hasonló látványos eredményeink voltak – sajnos ellentétes előjellel – ezért továbbra is óvatosak maradunk, még akkor is, ha semmi jele sincs, hogy a jelenlegi tendencia ellenünk fordulna hirtelen.

Fordította: Morva Judit

-
-

[média-sajtó](#)
[franciaország](#)